

Desarrollo de un Análisis de Fluidos por Computadora para Maximizar la Eficiencia de una Bomba de Anticongelante en un Vehículo.

Ventura Cervellón, Alejandra Marcela. Martínez Figueroa, Luis Aarón.

Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, El Salvador.

lamartinez@uca.edu.sv

Abstract— Dentro del sistema de refrigeración, la bomba encargada de impulsar el fluido de enfriamiento es un componente decisivo; es por ello que se busca mejorar el desempeño de la misma. El objetivo de esta investigación es el estudio del rendimiento de diferentes modelos de impulsores para una bomba centrífuga y de este modo determinar cuál geometría es la que describe un mejor comportamiento. Mediante el uso de diversos softwares se lleva a cabo el modelaje de diferentes geometrías, la generación de las mallas superficial y volumétrica necesarias para la simulación de un sistema cerrado en donde se encuentren en funcionamiento los distintos impulsores.

Palabras claves—CFD, Mallado superficial, Mallado volumétrico, MRF, Simulación, Zona porosa.

I. INTRODUCCIÓN

La industria automotriz, es una de las industrias en donde se utilizan ampliamente las bombas hidráulicas; uno de los sistemas en donde se ven involucradas a profundidad y donde desempeñan un papel esencial, es en el sistema de enfriamiento del motor, específicamente como elemento impulsor del fluido circulante.

Para lograr la transferencia de calor necesaria para enfriar el motor y mantener al sistema en el rango de temperaturas de operación adecuado es necesario que el fluido utilizado mantenga una velocidad óptima de circulación, un flujo volumétrico específico y en consecuencia, también una buena eficiencia en el funcionamiento de la bomba involucrada en el proceso.

A. Antecedentes

Dentro de las investigaciones previas, se encuentran numerosas publicaciones acerca de la mejora en el diseño y desempeño de los impulsores de bombas centrífugas.

[18] Este estudio se enfoca en el análisis de la técnica de mallado “Dynamic mesh” y la comparación en contraparte con el método “Sliding mesh”. Ambos métodos utilizados para el análisis por medio de elementos finitos de la dinámica de fluidos, en este caso particular para una bomba centrífuga en estado inestable.

Entre los resultados más notables de esta investigación se puede destacar la conclusión de que la simulación muestra claramente una rápida convergencia de la solución a partir del método de “Dynamic mesh” que tomó un total de 15,500

iteraciones, en comparación con los resultados del método “Sliding mesh” que conllevó 47,000 iteraciones.

Esta diferencia en la cantidad de iteraciones se atribuye principalmente a que el método “Dynamic mesh” toma en cuenta solamente un marco inercial de referencia, despreciando la influencia de factores como la deformación de la malla y el remallado que se experimenta en el otro método que viene definido a partir de varios marcos inerciales de referencia.

[6] Esta es una de las investigaciones pioneras en el campo de bombas centrífugas, a pesar de su antigüedad, muchas de las conclusiones de este estudio son vigentes aún en la actualidad. Uno de los aportes más valiosos de esta investigación, es que a partir del estudio experimental y teórico se pudo constatar la influencia de la cantidad de álabes que posee el impulsor.

Para impulsores con los parámetros comúnmente usados, la altura desarrollada es cuasi proporcional al número de álabes; esto es aplicable para modelos con pocos álabes (dos o tres).

En el caso de que el número de álabes sea apreciable (seis), entonces el efecto de interferencia mutua entre ellos se vuelve apreciable y la altura desarrollada se acerca rápidamente al máximo dado por la teoría de álabes.

En consideraciones respectivas a diseño se encontró que para números moderados de álabes (al menos cuatro o más) la eficiencia hidráulica es relativamente alta, alcanzando valores de aproximadamente 94%; por ello se sugiere que no hay razón por la cual utilizar menos de cuatro álabes, exceptuando aplicaciones específicas.

[8] En este estudio se incluyeron impulsores con un mismo diámetro de salida y diferentes números de álabes. Según esta investigación, los parámetros que más afectan el desempeño de una bomba centrífuga son el diámetro de salida del impulsor, el ángulo de los álabes y el número de álabes.

Los puntos que cabe señalar de manera importante en esta investigación son:

- Hay un número óptimo de álabes el cual puede ofrecer la máxima presión estática
- A medida que el ángulo de salida del álabe aumenta, la curva de desempeño se vuelve más suave y plana para todo el rango de valores de flujo másico

B. Ecuaciones utilizadas

La mecánica de fluidos computacional se origina a partir de la necesidad de herramientas potentes que sean capaces de resolver sistemas de ecuaciones más robustos que den solución a problemas cada vez más complejos y mejor aproximados a la realidad.

Esta rama de la mecánica de fluidos se apoya de los métodos numéricos y algoritmos diversos para la resolución y análisis de problemas de diferente naturaleza, sin embargo en esta investigación se enfocará a la introducción a este tipo de análisis enfocado al área automotriz.

Asimismo, para cualquier tipo de flujo las ecuaciones principales que se resuelven en los diferentes softwares de CFD son: conservación de masa y cantidad de movimiento en X, Y y Z.

➤ Ecuación de continuidad

De acuerdo con FLUENT (2006), la ecuación de conservación de masa, también llamada ecuación de continuidad puede expresarse como:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = S_m \quad (\text{Ec. 1})$$

La ecuación 1 es la expresión general de la conservación de masa y es válida tanto para flujos compresibles e incompresibles en donde el término S_m es la masa añadida a una fase continua por una fase dispersa (por ejemplo, debido a la vaporización de gotas de líquido).

Esta es una de las ecuaciones fundamentales utilizadas como pilar esencial en la resolución de problemas de mecánica de fluidos y en los software de CFD se resuelve dicha ecuación para cada uno de los nodos definidos en la malla generada para la geometría a analizar.

➤ Ecuación de Navier Stokes

La ecuación de Navier Stokes, también conocida como ecuación de movimiento o momentum constituye otro de los pilares en los que se basan los cálculos realizados por los softwares CFD.

FLUENT (2006) plantea la ecuación de conservación de momentum para un marco de referencia inercial (sin aceleración) como:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \vec{v}) + \nabla \cdot (\rho \vec{v} \vec{v}) = -\nabla p + \nabla \cdot (\bar{\tau}) + \rho \vec{g} + \vec{F} \quad (\text{Ec. 2})$$

En donde p es la presión estática, $\bar{\tau}$ es el tensor de tensión, $\rho \vec{g}$ es la fuerza gravitatoria del cuerpo y \vec{F} considera las fuerzas externas al cuerpo, dependiendo también de otros modelos como los medios porosos u otras fuentes definidas en la simulación.

Asimismo, el tensor $\bar{\tau}$ viene dado por:

$$\bar{\tau} = \mu \left[(\nabla \vec{v} + \nabla \vec{v}^T) - \frac{2}{3} \nabla \cdot \vec{v} I \right] \quad (\text{Ec. 3})$$

En la ecuación 3, μ es la viscosidad dinámica, I es el tensor unitario y el segundo término a la derecha es el efecto de la dilatación del volumen.

Las ecuaciones de cantidad de movimiento se resuelven para cada uno de los ejes coordenados y -así como la ecuación de continuidad- se resuelven para cada uno de los nodos de la malla hasta que los resultados convergen según los parámetros previamente especificados.

➤ Modelo de turbulencia k-ε standard

Según Scott (2004), el modelo de turbulencia k-ε fue propuesto en 1968 por Harlow y Nakayama, el cual se basa en un sistema de dos ecuaciones que definen como se detalla en las ecuaciones 4 y 5:

$$k_t = \alpha \left(\frac{k^2}{\varepsilon} k_x \right)_x - \varepsilon \quad (\text{Ec. 4})$$

$$\varepsilon_t = \beta \left(\frac{k^2}{\varepsilon} \right)_x - \gamma \frac{\varepsilon^2}{k} \quad (\text{Ec. 5})$$

En donde $k = k(x, t)$ es la energía cinética turbulenta y $\varepsilon = \varepsilon(x, t)$ es la tasa de disipación de energía turbulenta. Asimismo, α, β, γ son constantes positivas.

Este es el modelo de turbulencia más comúnmente usado en los análisis de CFD y a diferencia de otros modelos de turbulencia, éste se centra en los factores que afectan la energía cinética turbulenta.

C. Fundamentos teóricos para las simulaciones de CFD

1) *Marco de Referencia Móvil (MRF)*: El modelaje de un marco de referencia móvil permite poder incluir en una simulación diferentes elementos móviles, en este caso, el impulsor de la bomba que hace que circule el refrigerante por todo el sistema de enfriamiento del motor.

Cuando un MRF es incluido en una simulación, las ecuaciones de movimiento son modificadas para incorporar los términos adicionales de aceleración que surgen a partir de la transformación de un sistema estacionario a uno móvil.

FLUENT (2006) señala que la principal razón del uso de los MRF es poder tratar un problema de estado no estable como uno en estado estable con respecto a un marco de referencia giratorio a velocidad constante. De este modo, las ecuaciones de movimiento se pueden resolver como si fueran para un sistema en estado estable con respecto al marco de referencia empleado.

2) *Zona porosa*: De acuerdo con Star-CCM+, un medio poroso es un material cuya estructura interna consiste en elementos sólidos llenos de huecos definidos a pequeña escala que permiten el paso de un fluido a través de ellos.

Diversas simulaciones de CFD incluyen este tipo de material cuando no es de interés particular el comportamiento interno del flujo en una zona, sino más bien el efecto macroscópico de un elemento en la totalidad del comportamiento del flujo.

Cuando este es el caso, el efecto del medio poroso en el fluido se define a través de parámetros agrupados, que se toman

normalmente como coeficientes de resistencia de un término en la ecuación de momentum.

Fig. 1. Modelaje de zona porosa en una tubería.

En la figura 1 se puede observar en color rojo la extrusión de una zona porosa para un conjunto de tuberías de un sistema de enfriamiento, como se puede observar la estructura de los elementos de malla de estas regiones es diferente a la malla volumétrica convencional.

Esto se debe a que estas zonas cumplen una función de resistencia variable, en donde el sistema sufre pérdidas según los coeficientes determinados para cada zona porosa.

3) *Capa de prismas*: La capa de prismas es una función utilizada en distintos softwares de mallado para generar elementos en la malla volumétrica de forma prismática y que estén adheridos a las superficies de los sistemas.

Es decir, que son elementos de transición entre la malla superficial y la estructura general de la malla volumétrica.

La ventaja que confieren este tipo de elementos es la posibilidad de obtener una discretización del volumen a analizar más fina en las paredes de un sistema, teniendo por tanto una distribución de datos más fiables en estas fronteras en donde se tiene una condición de no deslizamiento para las paredes en las que circula un fluido.

Con la utilización de esta técnica se puede tener una definición más óptima del gradiente de velocidades y presiones que se da en las paredes del fenómeno que se esté analizando.

Fig. 2. Capa de prismas

Como se muestra en la figura 2, los prismas se distribuyen en las paredes de forma uniforme y generando capas de éstos que experimentan un leve crecimiento uno con respecto al otro según los parámetros que se definan en el proceso de mallado.

II. METODOLOGÍA

A. Matriz de casos

En el presente estudio se han definido dos geometrías base de impulsores de bombas centrífugas que se producen en la industria, a partir de las cuales se establece una referencia para poder evaluar el desempeño de los siguientes casos con respecto a este punto de partida.

En la figura 3 se muestran los modelos Hitachi y Magna producidos por distintos fabricantes en la industria.

Fig. 3. Modelos de impulsores hitachi y magna

Una vez contemplados los modelos base, se han delimitado como factores a variar los siguientes:

- Geometrías
- RPM
- Medio poroso (resistencia)

Habiendo definidos los parámetros a controlar para la simulación de los modelos de impulsores propuestos, se procede a generar una matriz en donde se especifique cuántos casos se correrán y con qué condiciones; de este modo se tiene un panorama general del alcance del presente estudio que se muestra en la Tabla 1.

TABLA I
CASOS A SIMULAR PARA CADA MODELO GEOMÉTRICO

		Modelo		
RPM	Porous	1500	4500	6000
		0%	0%	0%
25%	25%	25%		
50%	50%	50%		
75%	75%	75%		
1	1	1		
2	2	2		
5	5	5		
100	100	100		

Habiendo contemplado cada una de las variables que deben modificarse para cada caso, se tiene que para cada modelo de impulsor se deben correr 24 simulaciones en total.

La selección de las modificaciones geométricas para los dos modelos propuestos buscan incorporar las mejores características de diseño de los dos modelos ya existentes en la industria.

Las mejoras propuestas incluyen:

1) *Número de álabes* ($z=6$): La selección del número de álabes es un parámetro de especial importancia en el diseño de un impulsor, ya que éste dicta el comportamiento de velocidades, presiones y pérdidas que se tendrá en el elemento.

Para los dos modelos propuestos se optó por la inclusión de los álabes del modelo *Hitachi*, siendo que esta configuración es más benéfica para el desempeño del impulsor según la investigación de Acosta (1952).

Asimismo, otro factor importante en el diseño de los álabes de este modelo es el triángulo de velocidades que describen a la salida del impulsor; según Chakraborty y Pandey (2011) esto puede influir positivamente en la suavización de las curvas de rendimiento del elemento.

2) *Plato en la base del impulsor*: Este elemento en la geometría de los impulsores pretende tener un arrastre y adherencia del fluido a la superficie del impulsor de una manera más eficiente, en donde se busca evitar la generación de áreas con grandes diferencias de presión que den lugar a fenómenos como la cavitación dentro del impulsor.

3) *Agujeros en el plato base*: La inclusión de los agujeros del modelo *Magna* en un modelo propuesto y la ausencia de los mismos en el otro modelo busca evaluar el impacto de esta modificación en la geometría para evitar la generación de zonas muertas en donde se estanque el fluido.

Los modelos propuestos se presentan en la Figura 4.

Fig. 4. Modelos de impulsores propuesta 01 y propuesta 02

Teniendo en cuenta cada una de las geometrías propuestas y las geometrías utilizadas para la validación de las simulaciones, se tiene que este estudio contempla la simulación de 96 casos en su totalidad.

B. Pre proceso

La fase de pre proceso en una simulación contempla todas las etapas previas a la realización de la solución de las ecuaciones planteadas para un problema en específico.

En esta etapa se contempla la generación y modificación de geometrías a utilizar y el mallado superficial y volumétrico de las mismas.

Esta etapa de desarrollo del proceso es fundamental para la obtención de resultados fiables, ya que de una buena generación de malla depende la calidad del análisis que se esté realizando así como los resultados a obtener a través de éste.

En esta etapa de la investigación de trabajo en los software ANSA v. 15.13 y Star-CCM+ v. 7.02

C. Proceso de simulación

Una vez generadas las mallas superficial y volumétrica en Star-CCM+ se puede proseguir con la configuración de los parámetros específicos que rigen la simulación y resolución de las ecuaciones involucradas en el proceso.

Una de las partes más importantes de la simulación es definir apropiadamente el fluido de trabajo a utilizar y que circulará por todo el sistema.

Para este estudio el fluido a utilizar es refrigerante con las siguientes propiedades:

$$\rho = 1028.5 \frac{kg}{m^3} \quad (Ec.6)$$

$$\mu = 8.8871e - 4 \frac{kg}{m*s} \quad (Ec.7)$$

En la ecuación 6 se detalla el valor de densidad utilizado, mientras en la ecuación 7 se presenta el valor de viscosidad designado al fluido de trabajo.

Asimismo, en esta fase del proceso de configuración de la simulación se detallan elementos como la Zona Porosa y el MRF, que juegan un papel elemental en la simulación.

D. Post proceso

Habiendo corrido la simulación, se continúa con la extracción de datos e imágenes para su posterior análisis.

Es preciso que una vez se tiene una simulación con sus resultados se observen cuidadosamente los valores de los residuales, garantizando que la solución para este sistema haya convergido; ya que si estos valores poseen una oscilación muy grande es preciso descartar esta solución y revisar detalladamente la razón de este comportamiento.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez realizado todo el proceso de las simulaciones necesarias para cada caso de los impulsores propuestos, es necesario realizar un análisis de los datos obtenidos y evaluar según los objetivos de optimización de los indicadores de caudal y eficiencia, cuál es el impulsor que mejor cumple con éstos.

A. Validación de los modelos *Hitachi* y *Magna*

Para poder validar las simulaciones realizadas en el software Star-CCM+ fue necesario llevar a cabo una etapa en la que se comparan los datos obtenidos en un banco de prueba para los modelos *Hitachi* y *Magna* contra los datos obtenidos en las simulaciones realizadas por computadora.

De este modo se garantiza que los datos obtenidos en las distintas simulaciones tanto para los impulsores Hitachi y Magna como para las geometrías de los nuevos impulsores propuestos tengan una correspondencia aceptable con su desempeño en la realidad.

Para cada uno de los modelos se realizaron gráficas de correlación de Presión vs. Caudal y Eficiencia vs. Caudal para cada una de las velocidades de ensayo (1500, 4500 y 6000 RPM).

En la Figura 5y 6 se presentan los gráficos correspondientes para el modelo Hitachi a 6000 [rpm].

Fig. 5. Presión vs. Caudal @6000 [rpm], Hitachi

Fig. 6. Eficiencia vs. Caudal @6000 [rpm], Hitachi

Para la correlación del modelo Hitachi en las curvas de Presión vs. Caudal de los datos de las pruebas de banco y los datos de las simulaciones por computadora se puede observar una muy buena correlación para valores de altas RPM.

En las figuras 5 y 6 se puede observar la gráfica de cómo las curvas se ajustan bastante bien con un porcentaje de error que no supera el 12% en ambos casos.

Por su parte, para los casos de bajas revoluciones (1500 RPM) se obtuvo que no hay una correlación tan buena, con porcentajes de error que van desde 19.88% hasta 29.65%.

Durante el proceso para la validación del modelo Magna de los datos obtenidos en las simulaciones y en las pruebas de banco, se tiene que para el análisis de Presión vs. Caudal existe una buena correlación para todos los rangos de RPM analizados, ya que los porcentajes de error para este modelo son bastante pequeños en la mayoría de puntos analizados.

Como es esperado, tanto el modelo Magna y el modelo Hitachi presentan un comportamiento diferente al ser analizados y también al momento de ser correlacionados; sin embargo, de manera general se puede decir que se tiene una mejor correlación de los modelos en su rango de funcionamiento intermedio de carga, así como para bajas RPM se tiene una correlación no tan buena para todos los casos.

Es importante notar los errores que se tienen en esta primera etapa, para considerarlos como porcentajes de error que se irán propagando en los cálculos derivados de estas mediciones y tener un panorama de la aproximación que ofrecen las simulaciones y la exactitud que se puede considerar a partir de ellas.

Uno de los factores más importantes a considerar en cuanto al error que se tiene desde esta primera etapa del proceso, es el error debido a las mediciones en las pruebas de banco, ya que los mismos sensores e instrumentaria utilizada para obtener esta información tienen rangos óptimos de funcionamiento y sus propios factores de error que hay que tomar en cuenta desde este punto de la validación de los modelos.

B. Presión estática vs. Flujo volumétrico

Fig. 7. Presión vs. Caudal @6000 [rpm]

En la Figura 7, se deja en evidencia el desempeño de los impulsores con respecto a las variables de presión y caudal, en donde se puede observar además con respecto a los resultados globales, que para todas las RPM ensayadas, todos los impulsores propuestos tienen un mejor desempeño con respecto al modelo Magna.

Esta mejora en el caudal se evidencia en el posicionamiento de todas las curvas de los modelos *Hitachi*, *Propuesta 01* y *Propuesta 02* por encima de la curva del modelo *Magna*.

Asimismo, dentro de los tres modelos que tienen un mejor desempeño para estas gráficas, se puede observar que el modelo

Propuesta 01 es el que posee una curva que describe un mejor comportamiento para la variable de interés que en este caso es el caudal.

C. Eficiencia vs. Flujo volumétrico

Fig. 8. Eficiencia vs. Caudal @6000 [rpm]

Para las distintas velocidades ensayadas, se observó el desempeño con respecto a la eficiencia hidráulica de los impulsores, y es el modelo *Magna* el que describe una curva con valores por encima de los demás.

Sin embargo, a pesar de que el modelo *Magna* posee valores de eficiencia mayores, también posee una curva más cerrada, que indica que estos valores de eficiencia alta se tienen para un rango más limitado de caudal; como se muestra en la Figura 8.

En el estudio de los tres modelos restantes, se tiene que el modelo *Hitachi* es el que tiene el peor desempeño; mientras que el modelo *Propuesta 01* describe una curva con valores muy cercanos a los del modelo *Magna* y además describe una curva más amplia con respecto a éste. Esta amplitud en la curva de eficiencia demuestra que se poseen valores de eficiencia altos para un rango más amplio de valores de caudal.

D. Distribución de presiones

Para examinar la distribución de presiones a través de los impulsores, se realizaron tres planos de corte transversales para el valor de porosidad de 1 y a las tres velocidades de ensayo.

En la Figura 9 se muestra la distribución de presiones en los cuatro impulsores a través del plano de corte 1 a una velocidad de 6000 RPM

En el plano de corte 1 mostrado en las figura 9 se puede observar como existe una distribución homogénea de los valores de presión, sobre todo desde el interior de los impulsores; experimentando un aumento de los valores en los extremos de los álabes de cada modelo.

Hay que hacer notar que la generación de estas vistas de los planos de corte dejan en evidencia que para los modelos *Propuesta 01* y *Propuesta 02* no hay una diferencia visualmente

apreciable con respecto a su distribución de presiones y el efecto que se esperaba conseguir con la generación de los agujeros en la base del impulsor del modelo *Propuesta 02*.

Fig. 9. Distribución de presiones @6000 [rpm], Plano 1

E. Distribución de velocidades

En este punto de la investigación es importante verificar que una simulación muestra un comportamiento de acuerdo al planteado por la teoría y se apeg a los principios fundamentales que rigen el comportamiento de los fluidos.

Fig. 10. Distribución de velocidades @6000 [rpm], Plano 1

En el plano de corte 1, en las figura 10 es más evidente que las altas velocidades se dan en los extremos de los impulsores; esto tiene correspondencia con las distribuciones de presiones que se observan en las figuras de distribución de presiones.

Asimismo, se puede verificar cómo la presencia de los agujeros en el modelo *Propuesta 02* no genera una diferencia visualmente apreciable en la distribución de velocidades con respecto al modelo *Propuesta 01*. Esta tendencia pudo verificarse también en los planos de distribución de presiones, por lo cual se verifica la concordancia en ambas variables.

F. Análisis estadístico

Una vez presentados los resultados obtenidos en las simulaciones, se ha considerado un punto importante la realización de un análisis estadístico para los datos obtenidos, de este modo se puede evidenciar el impacto que se ha tenido en los modelos estudiados.

Para todas las pruebas estadísticas realizadas se plantearon las siguientes hipótesis:

H_0 : No hay diferencias estadísticamente significativas entre los modelos analizados

H_1 : Existen diferencias estadísticamente significativas entre los modelos analizados

Las condiciones para la realización de los siguientes análisis estadísticos dictan que si el valor absoluto del parámetro dado por la prueba es menor al valor crítico, se acepta la hipótesis nula.

En contraparte, si el valor absoluto del parámetro dado por la prueba es mayor al valor crítico se acepta la hipótesis alternativa.

Las diferentes pruebas se ejecutaron con el banco de datos de los resultados obtenidos en las simulaciones

Para este estudio se realizaron las pruebas ANOVA y Prueba T, en donde se realizaron con 95% y 80% de confiabilidad respectivamente.

Según la prueba ANOVA se concluyó que ninguno de los modelos propuestos presentaba diferencias estadísticamente significativas con respecto al modelo Magna.

La Prueba T aplicada al caudal no reveló diferencias significativas; mientras que la Prueba T para eficiencia reveló diferencias significativas en ciertos rangos de funcionamiento, pero a favor del modelo base, es decir, el modelo Magna.

IV. CONCLUSIONES

Uno de los puntos más importantes de esta investigación, es el proceso de configuración de las simulaciones, en este campo particular se encontró que es de vital importancia tomar en cuenta los criterios de creación de malla recomendados para el sistema que se esté analizando; esto en virtud de optimizar los recursos disponibles y poder inicializar simulaciones que provean

resultados confiables y a su vez no tomen tiempos excesivos en ser resueltas.

Otra etapa de particular interés es el proceso de correlación de datos obtenidos a través de pruebas de banco y los datos obtenidos a partir de las simulaciones, con respecto a esto se determinó que para los dos modelos *Hitachi* y *Magna*, se posee una mejor correlación en los ensayos de altas RPM (4500 y 6000) y para valores de carga intermedios en el sistema.

Se adoptó para los modelos propuestos el número de álabes del modelo *Hitachi*, considerando que investigaciones anteriores sugerían adoptar un número de álabes moderado, ya que la congestión de éstos provoca mayores pérdidas en el sistema; este efecto en el número de álabes escogido se hizo evidente en las curvas de Presión estática vs. Flujo Volumétrico, pues todos los modelos con menos número de álabes describen una curva más favorable con respecto a estas dos variables.

Asimismo, el estudio del modelo *Propuesta 02* es de interés, ya que éste conservó los agujeros en el disco de la base del impulsor, tal como los del modelo *Magna*; sin embargo, se pudo evidenciar que esta modificación geométrica no tuvo un gran impacto con respecto al comportamiento del fluido en comparación con el modelo *Propuesta 01* que no posee dichos orificios.

En el estudio de las curvas de desempeño de todos los modelos y considerando hallar un punto de equilibrio entre optimizar el caudal y la eficiencia simultáneamente, se encontró que el modelo que tiene un comportamiento más favorable es el *Propuesta 01*, ya que éste tiene una notable mejora con respecto al caudal que proporciona y describe una curva de eficiencia muy similar al modelo *Magna*.

Finalmente, tomando en cuenta los datos obtenidos se determinó a través de diferentes análisis estadísticos, que a pesar de que el impulsor *Propuesta 01* podría clasificarse como la mejor opción; en realidad ninguno de los impulsores propuestos muestra la existencia de diferencias estadísticamente significativas con respecto al modelo *Magna*, por lo cual no se puede declarar que su desempeño tenga una mejora realmente considerable.

REFERENCIAS

- [1] BETA CAE Systems USA, Inc., ANSA, Training Documentation. v13.x Common Workshop 1, Introduction., Michigan, 2010.
- [2] BETA CAE Systems USA, Inc., ANSA, Training Documentation. v13.x Common Workshop 2, Basic Geometry., Michigan, 2010.
- [3] BETA CAE Systems USA, Inc., ANSA, Training Documentation. v13.x Common Workshop 3, Common Workshop., Michigan, 2010.
- [4] CD-adapco, «Star-CCM+: Help Menu».
- [5] FLUENT 6.3, User's Guide, 2006.
- [6] A. J. Acosta y R. D. Bowerman, «An experimental study of centrifugal-pump impellers,» *ASME*, 1957.
- [7] Y. Cengel y J. Cimbala, *Mecánica de fluidos, Fundamentos y aplicaciones*, McGraw-Hill, 2006.
- [8] S. Chakraborty y K. M. Pandey, «Numerical studies on effects of blade number variations on performance of centrifugal pumps at 4000 RPM,» *International Journal of Engineering and Technology*, vol. 3, n° 4, 2011.
- [9] K. W. Cheah, T. S. Lee, S. H. Winoto y Z. M. Zhao, «Numerical

flow simulation in a centrifugal pump at design and off-design conditions,» 2007.

- [10] M. Golcu, N. Usta y Y. Pancar, «Effects of splitter blades on deep well pump performance,» *J. Energy Resour. Technol.*, vol. 129, n° 3, pp. 169-176, 2007.
- [11] J. González, J. Fernández, E. Blanco y C. Santolaria, «Numerical simulation of the dynamic effects due to impeller-volute interaction in a centrifugal pump,» *J. Fluids Eng.*, vol. 124, n° 2, pp. 348-355, 2002.
- [12] M. Irie, «Centrifugal pump with high efficiency impeller». Patente US5106263, 21 Abril 1992.
- [13] J. A. Ordaz Trejo, Interviewee, *CFD Simulations*. [Entrevista]. Octubre 2015.
- [14] W. C. Osborne y D. A. Morelli, «Head and flow observations on a high-efficiency free centrifugal-pump impeller,» *ASME*, vol. 72, pp. 999-1007, 1950.
- [15] M. Savar, H. Kozmar y I. Sutlovic, «Improving centrifugal pump efficiency by impeller trimming,» *Desalination*, vol. 249, n° 2, pp. 654-659, 2009.
- [16] C. D. Scoot Pomerantz, «The k-epsilon model in the theory of turbulence,» 2004. [En línea]. Available: <http://d-scholarship.pitt.edu/10241/1/cdsp-new.pdf>. [Último acceso: Diciembre 2015].
- [17] A. Selvarasu, K. Kanthavel, K. R., S. Karpagarajan, G. Ravi y R. Ramesh, «Conceptual framework of centrifugal pumps towards industrial revolution,» *International Journal of Scientific & Engineering Research*, vol. 3, n° 2, 2012.
- [18] H. Si, Y. Fuxiang y G. Jing, «Numerical simulation of 3D unsteady flow in centrifugal pump by dynamic mesh technique,» 2013.